

(Gabriel Armando Carvajal Mantilla)

AUTORIDADES

Universidad de Los Andes-Mérida

Mario Bonucci R. Rector

Patricia Rosenzweig. Vicerrectora Académica

Manuel Aranguren. Vicerrector Administrativo

José María Andérez. Secretario

María E. Noguyera de Avendaño. Coordinadora de Postgrado

Alejandro Gutiérrez. Coordinador General del CDCHTA

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
DR. PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ
TACHIRA VENEZUELA

Universidad de Los Andes Táchira
Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”

Omar Pérez Díaz. Vicerrector-Decano

Nahím Labrador Lozada. Coordinador Administrativo

Doris Pernía Barragán. Coordinadora de Secretaría

Doray Contreras. Coordinadora de Postgrado

Pascual Moreno. Coordinador de Extensión

DIRECTORIO

EDITOR-DIRECTOR: José Pascual Mora García

ASISTENTE EDITORIAL: Mauricio José de Paúl Mora Pérez

Universidad de Los Andes –Táchira. Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
San Cristóbal. Estado Táchira. Venezuela

COMITÉ EDITORIAL

Dr. José del Rey Fajardo, s. j. (*Academia de Historia de Venezuela*);

Dra. Diana Soto Arango (*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC*);

Dra. Edda Samudio Aizpurua (*Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela/ Sistema Nacional de Investigación (SIN) Senacyt, Panamá*); Dr. Reinaldo Rojas (*UPEL IPB, Venezuela; Individuo de Número Academia Nacional de la Historia*); Dr. Jorge Patiño Rojas (*UPTC*);

Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, (*Maestría DDHH, UPTC, Colombia*); Dr. Carlos H. Barrera Martínez (*Academia Boyacense de Historia, Colombia*); Dr. José del Carmen Correa Alfonso (*Universidad de Cundinamarca, Colombia*);

Dr. Juan Mansilla (*Universidad Católica de Temuco, Chile*), Elmer Robles Ortíz (*Universidad Antenor Orrego, Perú*); Dr. Armando Martínez Moya (*Universidad de Guadalajara, México*);

Dr. Omar Pérez Díaz, (*Universidad de Los Andes-Táchira, Venezuela*); Dra. Cristina Vera de Flach, (*Universidad de Córdoba, Argentina*); Dr. Leonardo Carvajal (*Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela*); Dr. Óscar Hugo López (*Universidad San Carlos de Guatemala*);

Dra. Lucy Gómez Mina (*Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia*).

CONSEJO DE ÁRBITROS

Orlando Velasco Ulloa (*ESAP, Colombia*); Juan Manuel Santana (*Universidad de Las Palmas de Gran Canarias-España*); Gustavo Zuluaga Trujillo (*Becario del Doctorado UPTC, Tunja, Colombia*); Omar Alexis Pérez Carrero (*ULA-Táchira, Venezuela*).

Mariana del Valle Buitrago Rodríguez (*ULA-Táchira*); Carlos Casanova Icaza (*ULA-Táchira*)

DISEÑO GRÁFICO

Lcdo. Fredy Nelson Calle Cortés (fredyncallescortes@gmail.com)

PORTADA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla y un grupo de muchachos fundadores del Liceo “Dr. Antonio Sánchez Pacheco”.

PORTADILLA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla

CONTENIDO

	Pág.
EDITORIAL	11
I. ARTÍCULOS	
1. EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LA LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS... ¿UN SUJETO DE DERECHO REGULAR EN VENEZUELA? / ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO THE LAW FOR THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF NEW VENTURES... A SUBJECT OF REGULAR LAW IN VENEZUELA? Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, José Gregorio Prato Pérez y Nahiam Perseveranda Lozada Labrador	13
2. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: CASO GRUPO HEDURE ULA-TÁCHIRA Y REDES ACADÉMICAS EN COLOMBIA / ACADEMIC RESEARCH, HEDURE GROUP ULA-TÁCHIRA CASE AND ACADEMIC NETWORKS IN COLOMBIA Ana María Zambrano Labrador	20
3. DE LA MEMORIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA A LA MEMORIA HISTÓRICA E IMAGINARIOS ICONOGRÁFICOS SOBRE LA INDEPENDENCIA. VISTOS A TRAVÉS DE TRES GENERACIONES, EN LA LARGA DURACIÓN. (1810-2019) / FROM INDIVIDUAL AND COLLECTIVE MEMORY TO HISTORICAL MEMORY AND ICONOGRAPHIC IMAGINARIES ABOUT INDEPENDENCE. SEEN THROUGH THREE GENERATIONS, IN THE LONG DURATION. (1810-2019) Carlos H Barrera Martínez	36
4. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. UNA ALTERNATIVA PARA ABORDAR LA VIOLENCIA QUE SE SUSCITA EN LA ESCUELA / INTERCULTURAL EDUCATION. AN ALTERNATIVE TO ADDRESS VIOLENCE THAT OCCURS AT SCHOOL Jesús Morales / Nelly García Gavidia	54
5. EL CINE DE HABLA HISPANA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE COLOCACIÓN AVANZADA - IDIOMA ESPAÑOL Y CULTURA DEL MIAMI CHRISTIAN SCHOOL / SPANISH-SPEAKING CINEMA AS A STRATEGY TO IMPROVE THE COMMUNICATION SKILLS OF ADVANCED PLACEMENT STUDENTS - SPANISH LANGUAGE AND CULTURE OF MIAMI CHRISTIAN SCHOOL Luz Mila Guirigay Valero	65
6. APORTES EPISTEMOLÓGICOS PARA RESIGNIFICAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN RURAL. CASO UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA / EPISTEMOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO RESIGNIFY THE PEDAGOGICAL PRACTICES OF RURAL EDUCATION TEACHERS. CASE EDUCATIONAL UNIT "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA Onorio Márquez Pereira	81
7. ACTITUDES Y HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS. IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS / ATTITUDES AND SKILLS FOR ENTREPRENEURSHIP IN UNIVERSITY GRADUATES. EPISTEMOLOGICAL IMPLICATIONS Jesús Arturo Ramírez Sulvarán	100
8. FORMACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO Y CALIDAD DE VIDA EN BOYACÁ, CASO: BETÉITIVA, DESDE 1960 / TRAINING, COMMUNITY DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN BOYACÁ, CASE: BETÉITIVA, SINCE 1960 Néstor Perico-Granados, José Pascual Mora-García, Jaime Fuentes-Guerrero y Laura Estefanía Fonseca	114
9. MIRAR LAS FUNCIONES DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO PARA COMPRENDER SU VALOR PEDAGÓGICO LOOK AT THE FUNCTIONS OF SPECIALIZED JOURNALISM TO UNDERSTAND ITS PEDAGOGICAL VALUE Maryi Carolina Márquez Echeverría	130
10. PANDEMIA Y PERIODISMO: LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19 / PANDEMIC AND JOURNALISM: THE TECHNOLOGICAL GIANTS IN TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC Carrero Pulido, Julio César	139

11. UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ANTE EL SURGIMIENTO DE LA PANDEMIA COVID 19. VISIONES ENCONTRADAS EN EL SER Y HACER DOCENTE / A PEDAGOGICAL PRACTICE BEFORE THE EMERGENCE OF THE COVID 19 PANDEMIC. VISIONS FOUND IN BEING AND DOING TEACHING	155
Mariely del Valle Rosales Viloria	
12. EL CONGRESO CONSTITUYENTE VENEZOLANO DE 1811: REPÚBLICA, FEDERALISMO E INDEPENDENCIA / THE VENEZUELAN CONSTITUENT CONGRESS OF 1811: REPUBLIC, FEDERALISM AND INDEPENDENCE	161
Reinaldo Rojas	
13. ETNOGRAFÍA ARTÍSTICA. ENSAYO FOTOGRAFICO PARA CONTARSE / ARTISTIC ETHNOGRAPHY PHOTO ESSAY TO BE COUNTED	188
Jairo Portillo Parody	
14. REFERENTES MUSICALES CON BANDOLA LLANERA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN / MUSICAL REFERENCES WITH LLANERA BANDOLA TO PROMOTE TRAINING	195
Javier Mendoza Castillo / Ibeth Molina Molina	
15. LA PEDAGOGÍA DEL AMOR Y LA ESPERANZA: PERSPECTIVA POSIBLE PARA COMBATIR LA VIOLENCIA / THE PEDAGOGY OF LOVE AND HOPE: POSSIBLE PERSPECTIVE TO COMBAT VIOLENCE	206
Yvenne Méndez Valera	
II. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	
1. BIOGRAFÍA DE UNA GESTIÓN EDUCATIVA (SANTA ANA, TRUJILLO)	216
Manuel Vicente Núñez Gil	
2. UN PERFIL, REMEMBRANZAS, REFLEXIONES Y PREGUNTAS EN TORNO A UNA ESCUELA DE HACE 50 AÑOS	240
Ricardo Chacón Calderón	
3. ORÍGENES DE UNA TRAYECTORIA EDUCATIVA Y CULTURAL EN SANTA ANA DE TRUJILLO, VENEZUELA. (APUNTES DEL CRONISTA)	244
Pedro Elías Gil	
4. CONOCÍ A RAFAEL CADENAS	256
Jorge Linares Angulo	
5. IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA FORMACION, ACTUALIZACION, AMPLIACION Y PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CUIDADOS CORONARIOS, PARA PROFESIONALES DE SALUD	258
Alex Antonio Burgos Ortiz	
6. MARÍA DOLORES MANNUCCI DE ARAUJO: UNA MAESTRA TRASCENDENTE: ENTRE DOS SIGLOS	261
Allí Medina Machado	
7. EXPERIENCIA EDUCATIVA EN VENEZUELA: REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU EVOLUCIÓN EN LAS DÉCADAS DE 1950-2000	274
Arquidio Rivas	
8. EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – TÁCHIRA	279
Saúl Villamizar Valencia	
9. HOGAR Y ESCUELA: UN BINOMIO DEL PROCESO EDUCATIVO	282
Dulce Azalia Hevia de Chacón	
10. EL PADRE VÉLAZ: NOTAS Y REFLEXIONES SOBRE EL LÍDER FUNDADOR DE FE Y ALEGRÍA	284
Reinaldo Rojas	
11. ALTERIDAD DEL CURRÍCULO: LA EDUCACIÓN BAJO LAS CAPAS DE UN ENFOQUE CRÍTICO, REFLEXIVO Y TRANSFORMADOR	293
Harold Yezid Fajardo Gonzalez	
12. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN CRISIS	299
Homero Ulises Maldonado Morales	
13. RESEÑAS DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA	305
José Angel Villamizar Rodríguez	

14. AUTOBIOGRAFÍA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	310
Sandra Cecilia Rincón Armero	
15. LA GEOHISTORIA EN EL NÚCLEO TÁCHIRA DE LA ULA: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA REGIÓN TACHIRENSE	312
Omar Contreras Molina	
16. MIS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	316
Yvenne Méndez Valera	
17. MEDIO SIGLO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	327
Carlos Quero Delgado	
18. REMEMBRANZA: LICEO “ANTONIO SÁNCHEZ PACHECO” SANTA ANA DE TRUJILLO. REPORTAJE HISTÓRICO	329
Douglas J. Sáez Mendoza	
II. EXPERIENCIAS HUMANITARIAS	
1. CAMPO CULTURAL DE APRENDIZAJE BAGÜE. BIOPEDAGOGÍA DEL TERRITORIO. UNA MIRADA REFLEXIVA AL TERRITORIO PERSONAL	333
Julián Fernando Bonilla Real / Yenifer Beltrán Sierra	
2. ROSSY GABRIELA CARVAJAL VIVAS, LA EXPERIENCIA HUMANITARIA DESDE LIFE FOUNDATION, MIAMI- FL	342
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ASISTENCIA HUMANITARIA. (INFORME DEL IEH NODO SAN CRISTÓBAL, PRESIDENTE EMÉRITO)	346
José Pascual Mora García	
4. LA FRONTERA DEL TÁCHIRA Y NORTE DE SANTANDER: VÍCTIMAS DE CARACAS Y BOGOTÁ	361
Pérez Díaz, Omar / Pérez Ramírez Carlos	
5. LOS SEÑORES DE LAS GUATILAS	369
Camilo Andrés Sanabria Álvarez	
6. CLASE DE METALES MENORES Y TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES DE WEBER STATE UNIVERSITY	371
René Venegas	
7. DE LA TEORÍA Y ENFOQUE DE LOS DDHH A SU COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN	374
Sergio Andrés López-Zamora	
8. MICROBIOGRAFÍAS	376
José Alberto Alcalde	
9. GLORIAS DEL DEPORTE TACHIRENSE: NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA	471
Pedro Ruiz Ramírez	
III. RESEÑAS	
1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO: CONSTRUINDO REDES LATINO-AMERICANAS, 2023	476
Ana Paula Araujo Fonseca / Juliana Fátima S. Pasinin / Juliana Franzi / Márcia Cossetin	
2. APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TRANSMODERNA	483
José Pascual Mora García / Juan Mansilla S.	
CONNECTING HISTORY OF EDUCATION (2022)	487
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA. IMAGINARIOS ESCOLARES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA EN ESCUELAS NORMALES CUNDIBOYACENSES (2009-2019). COMPILADORAS: DIANA ELVIRA SOTO ARANGO, NUBIA YANETH GÓMEZ VELASCO, SANDRA LILIANA BERNAL VILLATE	488
Por José Pascual Mora García	
4. RESEÑA. LA CULTURA POLÍTICA EN LOS IMAGINARIOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES Y LAS ESCUELAS NORMALES EN COLOMBIA	490
Por José Pascual Mora García	

5. RESEÑA. RHELA, VOLUMEN 34, NÚMERO 39 DE LA REVISTA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA –RHELA Por José Pascual Mora García / Nubia Yaneth Gómez Velasco	492
IV. MISCELÁNEAS	
1. RESEÑA DE LOS 30 AÑOS DE LOS GRUPOS HISULA - ILAC Por José Pascual Mora García, Hisula/UPTC y UdeC	495
2. ENCUENTRO CON DEEPAK CHOPRA, GABRIEL ARMANDO CARVAJAL MANTILLA Y MARINA VIVAS José Pascual Mora García	499
3. L' ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES AL DR. REINALDO ROJAS Por José Pascual Mora García	500
4. IX SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL VENDIMIA	502
NORMAS ACTUALIZADAS PARA LOS AUTORES	503
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA REVISTA HEURÍSTICA	507

FORMACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO Y CALIDAD DE VIDA EN BOYACÁ, CASO: BETÉITIVA, DESDE 1960

TRAINING, COMMUNITY DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN BOYACÁ, CASE: BETÉITIVA, SINCE 1960

Néstor Perico-Granados¹, José Pascual Mora-García²,
Jaime Fuentes-Guerrero³ y Laura Estefanía Fonseca⁴

Recepción: 17/05/2023 / Evaluación: 12/06/2023 / Aceptación: 13/07/2023

Resumen

En la investigación se tuvo como objetivo establecer la relación entre la for-

mación continua teórica y práctica con la construcción de obras de desarrollo comunitario. La metodología fue cualitativa, con énfasis en entrevistas y diario de campo, enriquecida con la revisión bibliográfica. Se llevó a cabo en el municipio de Betétiva, del Departamento de Boyacá, Colombia. Se obtuvieron conclusiones interesantes como la vinculación entre la formación continua con el diseño y construcción de obras que son útiles a la comunidad, con un desarrollo de competencias para el liderazgo.

Palabras clave: Competencias humanas, Desarrollo comunitario, Formación continua,

Abstract

The objective of the research was to establish the relationship between continuous theoretical and practical training with the construction of community development works. The methodology was qualitative, with emphasis on interviews and field diaries, enriched with the bibliographic review. It was carried out in the municipality of Betétiva, in the Department of Boyacá, Colombia. Interesting conclusions were obtained such as the link between continuous training with the design and construction of works that are useful to the community, with the development of leadership skills.

Keywords: Human skills, Community development, Continuous training,

- 1 Doctor en Cs de la Educación (UPTC). CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000456993. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1768-793X>. Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=SSaqH5wAAAAAJ&hl=es>. nestor.perico@usantoto.edu.co
- 2 Expresidente de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (shela, 2011-2016), Postdoctorado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC – 2020) en el Doctorado en Ciencias de la Educación. (Febrero de 2018 – Mayo de 2020). Doctor en Innovación y Sistema Educativo en la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona-España (2009). Doctor en Historia de la Universidad Santa María, Caracas (2002); Magister en Gerencia Educativa de Universidad Nacional Experimental del Táchira, 1994; Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Historia de la Educación de la Universidad Rovira i Virgili, España, 2002. Filósofo, Universidad Central de Venezuela, 1986. Pionero de la red Rudecolombia desde 1998. Profesor Titular Emérito de la Universidad de Los Andes (ULA-Táchira), (1994-2016); Investigador escalafonado en la categoría Asociado de Colciencias, Grupo de Investigación HISULA (Ratificado evaluación Min Ciencia, 2022), Catedrático del Doctorado en Cs. de la Educación, Cade UPTC. Profesor del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cundinamarca, ORCID 0000-0002-5345-6808; https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001195662. pascualmoraster@gmail.com
- 3 Profesor en universidad pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC. luisjfuentes@hotmail.com
- 4 Bioengineer graduated from Universidad El Bosque. Laura.fonseca.es@gmail.com

I. Introducción

El municipio de Betétiva, del departamento de Boyacá, como la gran mayoría de las poblaciones de Colombia, después de 1946 y con más fuerza luego del asesinato de Gaitán, se sumió en un torbellino de crímenes políticos y que en su gran mayoría fueron auspiciados por los dirigentes nacionales. Tanto en el centro poblado como en las veredas hubo personas maltratadas, golpeadas y en más de una ocasión se presentamos fallecidos por la nefasta violencia bipartidista (Mora, 2014), (Pérez, 2023) y (Vargas, 2023). Sin embargo, a pesar de los detractores del frente nacional, en que acordaron el relevo en la presidencia de la república de un liberal y luego un conservador y luego otro turno igual, para apaciguar los ánimos y la violencia, en esta población tuvo resultados buenos. En Betétiva coincidió con que aparecieron nuevos liderazgos que aportaron a la formación de dirigentes con la perspectiva de trabajar por el bienestar de la población como fue Rafael Perico Téllez, quien fue alcalde por varios años y en otras ocasiones actuó como personero. Por esa época los alcaldes fueron nombrados por el gobernador con base en la petición de sus propios habitantes (Acero, Fuentes et al., 2023), (Pérez, 2023) y (Vargas, 2023).

En la contemporaneidad, en Occidente, con el aislamiento de las poblaciones se disminuyen las posibilidades de intercambio comercial, el crecimiento material, mental, intelectual y espiritual. Sin embargo, para este centro poblado con la aparición de nuevos líderes regionales permitió la construcción de la carretera para comunicarse con otras poblaciones, el acueducto municipal, la electrificación y el colegio, obras que contribuyeron en el crecimiento de más líderes que jalonan el desarrollo. Éstos se formaron en la práctica, con el proceso de la planeación y construcción de las obras y con la formación teórica, que en el munici-

pio la ejercía el alcalde inicialmente. Más adelante cuando este funcionario promovió y construyó el colegio en el centro poblado y en Otengá, inspección de policía del municipio, se comenzaron a formar nuevos líderes quienes han seguido con el proceso de promover el bienestar de sus habitantes y/o de sus entornos (Pérez, 2023), (Vargas, 2023), (Perico, Perico et al., 2023).

II. Métodos y materiales

Se desarrolló un proceso de revisión bibliográfica para establecer los elementos descritos y que han sido corroborados en varios momentos por los testimonios de quienes se pudieron entrevistar. Se llevó a cabo una investigación cualitativa, con enfoque descriptivo, en la que se tomaron veintinueve entrevistas a profundidad de personas que vivieron el desarrollo de la historia, en el periodo relacionado y se contrastaron las diferentes versiones para describir la resultante. Se hizo uso de las orientaciones de Perico-Granados, Galarza et al., (2020) para la elaboración de proyectos y de investigaciones. Aunque no se expresan versiones literales se pidió el permiso para hacer las grabaciones y para usar la información en la investigación y publicaciones que de ella se deriven. Se llevó un diario de campo y se desarrolló una rejilla de observación para verificar aspectos que enriquecieron la investigación, desde las oficinas municipales como en las departamentales.

1. Revisión bibliográfica

Es una población que se constituyó antes que llegaran los españoles, por el Cacique Betancín, quien despedido por el desprecio de su amada se retiró al sitio que denominó Busbenté, en honor a su hija que lo acompañó, en 1556. A la muerte del fundador su hija decidió que se llamara Betétiva, con una relación más cercana al líder indígena (Guerrero, 2013), (Mora, 2014) y (Pava-Guerrero, 2021). Desde ese

mismo año los padres Dominicos fueron quienes desarrollaron un proceso evangelizador, con base en las decisiones de los españoles (Correa, 1987), (Mora, 2014). En 1630 tomaron estas actividades los padres Agustinos y el encomendero fue Juan de Salamanca (Correa, 1987). Sus dirigentes participaron activamente en el proceso de la constitución de la ciudad de Tunja y uno de sus delegados firmó en representación del municipio el acta de independencia el 10 de diciembre de 1813. El 17 de julio de 1819 de regreso de Gámeza para ir a Cerinza el ejército del libertador acampó en esta población, en cuyo honor se erigió un monumento, que se denomina la Piedra de Bolívar en el sitio del Alto, en el centro poblado (Mora, 2014) y (Correa, 1987). El 18 de julio Bolívar y sus huestes fueron obsequiados con muchos regalos por los campesinos, encabezados por el párroco: caballos, vacas, vestidos y muchos víveres fueron entregados al ejército libertador. El primero de abril de 1820 nuevamente Simón Bolívar pasa por la población, visitó el templo y el puente sobre el río Chicamocha, desde ese momento se denominó el puente “Bolívar” (Mora, 2014).

El municipio cuenta con 115 Kilómetros cuadrados de área, limita por el Norte con Belén y Paz del Río; por el Sur con Corrales, Busbanzá y Floresta; por el Oriente con Tasco y por el Occidente con Floresta y Cerinza. Tiene cerca de 2575 msnm en el centro poblado, 2413 habitantes con base en datos del municipio (2019). La temperatura es de 14 grados centígrados en promedio, bañan sus tierras el río Chicamocha y la quebrada de Otengá y cuenta con siete veredas. Sus principales productos son papa, arveja, habas, maíz, frutales y tiene ganado vacuno, caballar, mular y lanar (Correa, 1987). Tiene minas de carbón, amatisa y yeso.

En el municipio se cultivó el dividivi con el propósito de venderlo en los mer-

cados para los procesos de curtir pieles de animales para la fabricación de calzado, bolsos, sillas para cabalgaduras y otros artículos de cuero (Pava-Guerrero, 2021), (Acero, Fuentes et al., 2023). Sin embargo, a pesar de usar plantas naturales han sido reemplazados por químicos que contaminan en su extracción y en los procesos agroindustriales (Leonard, 2015). Por estos aspectos perdió mercado el fruto de esta planta y hoy es muy poca la cantidad que se produce. En el periodo de estudio aún se conservan costumbres que permiten la solidaridad, la cooperación y la colaboración entre los vecinos, con pocos conflictos entre ellos y con el uso de utensilios fabricados por los propios habitantes, como las ollas de barro y tientos para producir arepas. Sus moradores usaban canastos para hacer el mercado que los llamaban los uchuvos y de allí el apodo de los uchuveros (Acero, Fuentes, et al., 2023). Los hurtos se cuentan con los dedos de las manos en este periodo y los pleitos son muy contados. Sin embargo, por influencia del mercado y de los procesos de acumulación si se han incrementado en los últimos años.

2. Trabajo de campo. Entrevistas

El municipio antes del año 50

Como la gran mayoría de los municipios padeció la guerra de los mil días y sus habitantes, fundamentalmente los hombres, se enrolaron en los ejércitos de luchas que sus integrantes muy poco comprendieron. Las mujeres se escondían, cuando los batallones se acercaban, en los alrededores, para evitar que fueran ultrajadas o se las llevaran para cocinarles a los miembros de los ejércitos (Perico, Perico, et al., 2023). En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX el municipio fungió como capital de la provincia de Valderrama y desde allí despacharon las oficinas de recaudación de rentas departamentales, la notaría de la provincia,

las oficinas del telégrafo y del teléfono y las demás oficinas necesarias para el desarrollo de las actividades municipales (Acero, Fuentes et al., 2023) (Perico, Perico, et al., 2023).

Rafael Reyes Prieto, presidente de Colombia de 1904 a 1909, creó el ministerio de Obras públicas en el país y una de las carreteras que construyó fue la de Bogotá a Santa Rosa de Viterbo, población de la que él era oriundo (Perico-Ramírez, 1974). Esta vía, por el impulso de diferentes gobiernos nacionales continuó hacia Belén, luego a Paz del Río y Socha. Más tarde uno de las personas formadas en el municipio de Betétiva la llevó hasta La Cabuya, en Casanare. Es la ruta de los libertadores que continúa de Socha a Tame, en el departamento de Arauca y que fue concluida cerca de 1982, por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales. De la población de Paz del Río se construyó la carretera al centro poblado de Tasco y con ello se produjo el aislamiento de Betétiva, dado que las vías se construyeron a su alrededor y quedó el municipio en el centro de un proceso de emigración hacia las poblaciones vecinas y cabeceras de otras provincias.

Antes de 1960 se hicieron capelladas tejidas con hilo que en Betétiva hilaban una buena cantidad de personas para elaborar alpargatas en suelas de fique, cuero o de caucho. El algodón se trajo de Charalá, población del departamento de Santander, de donde se traía también panela y productos de clima caliente. De Betétiva se llevó mucho trigo, cebada y maíz y muchos de esos productos se llevaron molidos, dado que en la población existían tres molinos de granos, movidos por agua de la quebrada de Otengá. Hasta esa época el mercado de plaza, los domingos, fue exuberante con cebada, trigo, papa, frutas, dulces de colores, masato de maíz que elaboraban muchas mujeres y luego se distribuyeron en grandes tinajas. Los granos y los productos agrí-

colas los pesaban en romanas por la gran cantidad que se mercadeaban (Téllez, 2023) (Perico, Perico, et al., 2023)..

Las comunicaciones se limitaron a los correos físicos que hacía llegar dos veces por semana la oficina de telégrafos y correos, por cuyo intermedio llegaron cartas y oficios de diferentes lugares. Igualmente, se usó el telégrafo con el sistema morse para intercambiar telegramas y la operación de los teléfonos, a través de la conexión con Tasco. Una llamada a otro teléfono del país podía demorar su conexión uno o dos días. Entonces, el desarrollo de mercados e intercambio de bienes y servicios, cuyo centro de actividades fue por muchos años este municipio, disminuyó de forma dramática en las cinco primeras décadas del siglo XX como consecuencia de su aislamiento. De esta manera, los mercados campesinos se desplazaron a los centros poblados de Corrales y de Tasco, los sábados y los domingos respectivamente y los habitantes de Betétiva hicieron este recorrido por muchos años, para vender sus bienes y para obtener los elementos de su canasta básica (Acero, Fuentes, et al., 2023) (Perico, Perico, et al., 2023).

Igualmente, en estas décadas comenzó un proceso de merma de la producción y productividad de sus tierras, por la sobreexplotación de las mismas, el desarrollo de actividades como monocultivos, la falta de tecnificación en los procesos agrícolas, la deforestación y la erosión. En la población se tenían tres molinos de granos de cebada y de trigo en las dos primeras décadas, con una utilización permanente y en la segunda mitad del siglo XX dejaron de usarse por la ausencia de materia prima (Acero, Cárdenas y Téllez, 2023) y (Acero, Fuentes et al., 2023). Se sumó la afectación de la violencia bipartidista y la poca atención de los gobiernos a los sectores campesinos. Estos aspectos hicieron que muchas personas, entre ellos muchos de sus líderes, tam-

bién salieran a buscar otras oportunidades y refugio en otras poblaciones. Dadas las circunstancias de incomunicación entonces ellos prefirieron radicarse en otras poblaciones y ninguno volvió a la población a trabajar por su desarrollo. Quedó un centro poblado acéfalo de líderes para que pudieran orientar sus nuevas rutas de desarrollo.

En la década de 1950 tuvo la apariencia de un casco urbano fantasma por la ausencia de personas que hicieran algo por el bienestar de los pocos habitantes que decidieron quedarse. La salida de las personas y sus familias se notó en la disminución de infantes para que asistieran a las escuelas de niños y niñas, aspecto que solamente permitió tener hasta segundo grado de primaria en el centro poblado (Acero, Fuentes et al., 2023). Los pocos estudiantes que tenían interés de seguir con sus estudios en cursos avanzados debieron ir a otras poblaciones como Paz del Río, Tasco, Corrales, Belén, Duitama y Sogamoso, entre otras.

Nuevos liderazgos.

Al respecto, la historia positiva la construyen personas con ganas de servicio y con capacidades de liderazgo. En los años finales de la década de 1950 aparecieron, con la orientación de Rafael Perico Téllez, otros dirigentes como Pedro Vargas, Miguel León, Tulio Mora, Armando Perico, Nazario Perico, Filiberto Acero, Luis Fuentes, Antonio Rodríguez, Mesías Acero, Eduardo Daza y Daniel Téllez, entre otros. Luego se formaron Luis Daza, Hildebrando Neita, Álvaro Pérez, Priscila Neita, Adán Vargas, en un proceso posterior. Con motivación del primero de ellos y formación teórica y práctica, todos y cada uno de ellos desarrollaron labores que contribuyeron en la nueva ruta que tomó el municipio. Comenzó con la formación para que todos aprendieran a resolver conflictos de manera negociada, sobre linderos y todo tipo de problemas y a elaborar documentos para dejar por escrito los acuerdos y las conciliaciones que acor-

daron, de manera muy justa y correcta, por su gran autoridad moral (Perico, Perico, et al., 2023).

A partir del diagnóstico desolador, Don Rafael en alianza con el cura párroco y con un trabajo en equipo con los nuevos líderes hicieron reinados y bazares para arreglos del templo, la casa cural, suministro de agua al municipio y arreglos de vías. Para el mayor rendimiento de los recursos la convocatoria incluyó a los habitantes de todo el municipio, con serenatas y diferentes actividades. La esposa del alcalde, la señora Gilma, contribuyó abnegadamente en todo el proceso, así como muchas mujeres que se unieron a esos grandes propósitos. Entonces, con los recursos se compraron materiales y se hicieron convites para ahorrar el costo de la mano de obra y se hicieron arreglos de las dos escuelas del centro y en vías veredales. Entonces, con esta experiencia y el potencial demostrado se vio que se podían emprender nuevas actividades.

Formación continua y transversal

Don Rafael, como todos en el municipio le dijeron, forjó una personalidad centrada en principios y en valores y con base en ellos siempre tomó todas sus decisiones. Con su paulatina formación autodidáctica, aprendió y enseñó a resolver los problemas, a partir de acuerdos, que siempre enseñó a respetar. Se propuso como meta servir al municipio y a sus habitantes y para ello supo desde el principio que un medio fundamental era la formación de personas con quienes debía trabajar en equipo. Entonces, desde su saludo a todas las personas manifestó amabilidad y cariño y siempre tuvo una palabra de aliento para con quienes interactuó en la cotidianidad: hombres, mujeres, jóvenes, niños. Privilegió los intereses de la comunidad en todo momento, tanto que en muchas ocasiones sacó de sus recursos personales para pagar los sueldos de los comisarios municipales, dado que el pre-

supuesto del municipio no contó con ellos (Perico, Perico, et al., 2023). Así adquirió un liderazgo importante para emprender procesos formativos y obras de beneficio para las diferentes comunidades.

Don Rafael Perico como alcalde formó una escuela nocturna gratuita para construir conocimiento con ellos en historia, matemáticas, sistema métrico decimal, mecanografía y contabilidad principalmente, a la que asistieron muchas personas. En historia universal aprendieron aspectos relevantes desde Alejandro Magno, hasta la caída del imperio Romano (Vargas, 2023) y (Neita, 2023). Los prepararon para actividades tanto en el municipio como fuera de él y más tarde oficiaron como profesores Tulio Mora, Armando Perico y el mismo alcalde (Vargas, 2023), (Daza, 2023) y (Neita, 2023). “Don Rafael en todas las conversaciones siempre nos motivó para seguir con los estudios, porque es la forma en que se puede progresar, según sus convicciones” (Neita, 2023). Para Perico, Perico et al., (2023) su insistencia en la importancia de los estudios y de buscar nuevas oportunidades incentivó a varias personas a continuar por estos senderos, incluso en la prestación del servicio militar, para continuar con esta carrera y en la presentación para policías para seguir con los estudios y mejorar los ingresos (Acero, Cárdenas y Téllez, 2023). Al respecto, se elaboró un tablero de madera y se consiguieron tizas para iniciar el proceso y hubo un buen número de estudiantes que fueron reclutados por los profesores y que luego hicieron actividades que redundaron en beneficio del municipio. Entre ellos están: Adán Vargas, Ecehomo Perico, Prospero Guerrero, Luis Gil, Gabriel Pava, Belisario Pava, Belisario Acero, Manuel Fuentes, Misael Cristancho, Belisario Velandia, Luis Daza, e Hildebrando Neita, entre otros (Vargas, 2023) y (Neita, 2023). Hubo personas analfabetas a quienes el al-

calde les enseñó las primeras letras, a leer, escribir y a firmar (Daza, 2023).

Según Perico, (2023, 22 de julio) el alcalde siguió su preparación con diferentes lecturas y paralelamente continuó con la formación de su equipo de trabajo. Siempre explicó los problemas y sus diferentes formas para resolver, los caminos posibles y con análisis de diferentes maneras se hizo entender para que existiera una total comprensión a quienes orientó (Perico, Perico, et al., 2023). Varias personas de las formadas a través de estos procesos luego actuaron como secretarios de la alcaldía, personeros, tesoreros, comisarios y otros cargos que dependían del municipio. Otros escogieron otros rumbos, pero finalmente mejoraron sus condiciones de vida (Neita, 2023). Entonces, el alcalde comenzó una cruzada para que los campesinos que aún quedaban pusieran a sus hijos a estudiar en las pocas escuelas que estaban funcionando, entre ellas la escuela de varones en el centro y la de niñas. Los estudiantes debían venir a clases desde las veredas apartadas, con recorridos de media hora, hasta hora y media diariamente por la distancia, hasta el centro poblado. Por las condiciones de los caminos de herradura, con mucha arcilla los niños llegaron en época de lluvias muy embarrados. Las profesoras se preocupaban por tener los elementos para que los estudiantes se bañaran y se asearan y luego se pudieran poner sus alpargatas y así tomar las clases de forma apropiada. Ellos traían su almuerzo que consistía en un puñado de harina mojada con agua de panela. Entonces, el alcalde decidió que el municipio les diera un refrigerio que incluyó una bebida caliente para quienes venían de las veredas a estudiar al centro poblado. Sin embargo, a pesar de las circunstancias ellos fueron casi siempre los mejores estudiantes.

El alcalde insistió a los padres de familia y a los mismos estudiantes para continuar con sus estudios, así como a todos

con quienes podía interactuar. Según Neita, (2023), Vargas (2023) y (Acero, Cárdenas y Téllez, 2023) él siempre socializó sus proyectos para recibir retroalimentación, enseñar, aprender y de esa manera conseguir el apoyo a las obras que se emprendieron. Dado que no existían todos los grados escolares de primaria entonces promovió para que siguieran estudiando en Peña Blanca, vereda de la población de Tasco, o en el casco urbano de este municipio, como en efectos lo hicieron, Adán Vargas, Luis Daza, Jaime Fuentes, Blanca Nieves Fuentes, Hildebrando Neita, entre otros (Acero, Fuentes et al., 2023) y (Neita, 2023). También continuaron sus estudios personas como Gema Perico, Cecilia Casteblanco, Jorge Casteblanco en otras ciudades.

De su presupuesto anual el municipio pagó a los agentes municipales, quienes oficiaban como citadores y auxiliares del gobierno municipal. Entre ellos estuvieron: Euclides Vargas, Mesías Acero, Antonio Rodríguez y Misael Cristancho. En las siete veredas se nombraban agentes como citadores y a la vez fueron los encargados para promover y montar los disfraces para las novenas de navidad. Se nombran cuatro por vereda (Vargas, 2023). Entre quienes se formaron, Adán Vargas uno de ellos, estuvo desempeñando varios cargos en registradurías de diferentes municipios y luego fue tesorero del municipio de Betétiva. Adán (2023) dice que “la formación que obtuve me sirvió para ocupar varios cargos, elaborar documentos y presupuestos de inversión para retirar recursos de distintas entidades, para construir obras públicas”. Este equipo de trabajo hizo gestiones y encontró varios apoyos externos, entre los que se destacan el de Jorge Mojica Márquez y Enrique Molano Calderón, quienes tuvieron ascendente importante en el gobierno nacional y regional.

Rafael Perico Téllez fue militar con el grado máximo de suboficial, participó en acciones de diferente índole como obras

en las poblaciones en que estuvo trabajando como construcción de vías, acueductos, alcantarillados y obras de servicio público. Estuvo en Corea, en representación del país, como integrante del batallón Colombia, en el año 1952, con mucho tiempo en la vanguardia y en los pocos momentos en la retaguardia debían hacer diferentes obras de defensa. Entonces, tuvo la oportunidad de desarrollar las competencias de liderazgo para convocar a las personas y orientar sus fuerzas para el servicio comunitario.

Diseño y construcción de carreteras

En este sentido, con un equipo de trabajo, creado de manera paulatina, que tuvo el proceso proactivo del alcalde, en su formación en conocimientos y habilidades se trazaron metas concretas con una prioridad alta para la construcción de la carretera, para obtener la comunicación que el municipio requería. Esta obra inició su planeación en 1961, con la modalidad de pico y pala (Vargas, 2023), (Pérez, 2023), (Acero et al., 2023) y (Perico, Perico, et al., 2023). Esta modalidad consiste en utilizar mano de obra intensiva, con herramientas menores para hacer las explanaciones de cortes y llevar el material a los rellenos necesarios, como terraplenes para elaborar bancas con pendientes aceptables para el tránsito de vehículos. Los modos de transporte hasta ese instante fueron con mulas, caballos y el ferrocarril de Acerías Paz del Río de esta ciudad a Belencito. El recorrido del centro poblado al sitio para tomar el tren es de media hora a cuarenta minutos.

Las locomotoras transportan góndolas con carbón y mineral de hierro de las minas de La Chapa y de Cororadales, respectivamente, en Paz del Río. En su recorrido tienen varias estaciones para permitir el posible cruce de trenes en sentido contrario. Entre estas se encuentra la estación de Peña Blanca, ubicada en el municipio de Tasco, pero que es una de las más cercana al cen-

tro poblado de Betéitiva. Las personas que toman el tren lo hacen con grandes riesgos, dado que las góndolas que transportan los materiales no están diseñadas para que puedan transportar personas. En ellas, prácticamente colgados, viajan los seres humanos de Paz del Río a Peña Blanca y de Belencito y Corrales a la estación citada. Desde allí se hace un recorrido a pie de cerca de media hora a cuarenta y cinco minutos para llegar al centro poblado de Betéitiva, con una pendiente cercana al cien por ciento.

Con la planeación de la construcción de la carretera se hicieron varios intentos con dirigentes de la población de Corrales, como Abel Parra, entre otros, quienes prestaron poca atención al proyecto. Entonces, decidieron iniciar el proyecto desde el centro poblado a pico y pala. Compraron cincuenta carretillas, 70 picas, 70 palas y 10 barretones, inicialmente y el primero de mayo de 1962 se inició con un convite de más de trescientas personas (Vargas, 2023), (Pérez, 2023) y (Acero, Fuentes, et al., 2023). Para Edison en Perico, Perico et al., (2023) el alcalde entrenó a 60 personas frente a la alcaldía para enseñarles la mecánica para subir al mismo tiempo al tren, las herramientas (carretilla, picas, barretones y palas) distribuidas espacialmente para acceder a las góndolas en Belencito y luego bajarlas en Peña Blanca. El tiempo disponible fue de cuatro minutos y luego bajarlas en el mismo tiempo. Cada uno se responsabilizó de dos o tres herramientas. El alcalde sabía procesos de logística por sus actividades previas. Luego cada uno llevó las herramientas a su destino, con un recorrido de casi una hora a pie, que fue el centro poblado de Betéitiva.

Estos integrantes se convocaron por bando, que fue una forma de citarlas, que consistió en tocar el bando pasada la misa de diez de la mañana y se reunieron las personas, todos los domingos, para escuchar los informes y las convocatorias del alcalde.

Así se citó para que asistieran diariamente a trabajar en la carretera, por veredas, en equipos de cuarenta personas aproximadamente. Se avanzó con este proceso en un tramo cercano a los tres kilómetros y medio (Vargas, 2023), (Pérez, 2023), (Acero et al., 2023) y (Perico, Perico, et al., 2023). Las personas que no podían ir al convite pagaron el jornal a personas que trabajaron por ellos (Vargas, 2023), (Pérez, 2023), (Acero et al., 2023) y (Perico, Perico, et al., 2023). El modelo de pico y pala fue luego tomado por El Fondo Nacional de Caminos Vecinales en varios departamentos para construir vías con pico y con pala. Años más tarde en Boyacá se hicieron entre otras vías: Vistahermosa-Santa Teresa en las poblaciones de Campohermoso y San Luís de Gaceno respectivamente, Tuaté Bajo a Tuaté Alto en Belén, Soiquía-El Topón en Betéitiva y Belén respectivamente. El alcalde siempre fungió como formador de personas en la teoría, en la práctica y con el ejemplo de forma continua. Es así que por sus actividades previas conocía el difícil arte de manejar explosivos y entonces enseñó a varios trabajadores los procedimientos para remover las rocas que estaban sobre la ruta de la carretera, con dinamita: la colocación en el centro de la masa a desintegrar, la cantidad de explosivos, la mecha necesaria y los procedimientos seguros para precisar la explosión. El proceso fue excelente de tal manera que nunca se presentó un accidente para lamentar por estos motivos. Los explosivos se guardaron, con las medidas de seguridad, en la casa del alcalde.

Con la iniciativa que se tomó, con la novedosa y arriesgada labor sin maquinaria contemporánea en el momento, hizo que el gobierno nacional interviniera, con la intermediación del Ingeniero Jorge Mojica Márquez. Mientras se trabajó con las herramientas menores Don Rafael estuvo haciendo las gestiones para que se incluyera en el programa del Ministerio de Obras

Públicas, en El Fondo Nacional de Caminos Vecinales (Vargas, 2023). Esta entidad envió buldóceres, volquetas y cargadores para iniciar por el lado de la población de Tasco y en un punto cercano a la Montonera, entre las Veredas del Centro y de Buntia se encontraron los dos equipos de trabajo: quienes lo hicieron a pico y pala y quienes lo desarrollaron con maquinaria pesada.

De la misma forma se construyó un puente en madera sobre el río Chicamocha, con un caudal promedio de 12 metros³ por segundo y con avenidas que con una relativa frecuencia supera 200 veces este caudal (Perico-Granados et al., 2021). Para esta obra el alcalde lideró el proceso con convites y estuvieron al frente de mano de obra calificada los hermanos Reynaldo y Pedro Montañez (Daza, 2023). Edison en Perico y Perico et al., (2023) dice que se diseñó y construyó el puente bien bajito, dado que el alcalde preveía que todas las avenidas o crecientes pasarían por encima y evitar así el golpe de ariete, que con la repetición derriba cualquier obstáculo. Se hincaron ocho columnas de madera con apoyos de concreto para ayudar a sostenerlas, sobre las que se pusieron las vigas y el tablero en tablón de eucaliptus, todos con la inmunización adecuada. Este puente prestó un servicio excelente durante varios años hasta cuando se construyó uno de concreto que lo reemplazó, con vigas de concreto elaboradas en el piso y posteriormente izadas para ponerlas en los estribos. Siempre se utilizaron las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad para bajar las maderas, de la parte alta de la vereda, con un peso de media a una tonelada cada una y luego se usó el caudal del río para navegar con ellas hasta el sitio del puente. Se utilizaron rodillos de madera para mover las vigas de concreto y luego facilitar el proceso de izarlas sobre los estribos, con la dirección del alcalde.

Se presentaron muchos inconvenientes en la construcción de la vía, como personas

que no querían dejar pasar la maquinaria, pero el alcalde con carácter, basado en principios y en valores, con capacidad de negociación siempre superó esas dificultades. En el mes de febrero de 1964 entró el primer carro al municipio y que fue conducido por uno de los hijos de la población, Belisario Acero Rojas (Téllez, 2023), (Perico, Perico, et al., 2023). En el mes de mayo de 1964 se inauguró, con motivo de las fiestas de los patronos del municipio: Santa Rita de Casia y San Isidro Labrador.

Los conflictos que se presentaron entre los vecinos tuvieron casi siempre como punto de explosión los domingos y días festivos, al calor de bebidas con alcohol. Entonces, el alcalde para resolver las diferencias apeló a las multas que consistieron en trabajos durante varios días en la carretera o en las obras que se estuvieran desarrollando y en la contribución de bultos de cemento, con destino a las obras, de acuerdo con la gravedad de las faltas. Igualmente, a las personas privadas de la libertad para conmutar pena se les incentivó a desarrollar trabajos en obras públicas (Perico, Perico, et al., 2023). Paralelamente el alcalde continuó formado más personas para los diferentes cargos públicos y entre ellos a los mismos concejales (Vargas, 2023).

Rafael Perico en equipo con la junta de gobierno continuó con el proceso para la construcción de la carretera a la inspección de Policía de Otengá. Con las personas que formó, en los siguientes años y por su insistencia se construyeron vías a todas y cada una de las veredas: Villafranca, Divaquía, Saurca, Soiquía, Buntia, Otengá: sectores Las Puentes, El Roble, Rinconada y Aguachica, con una longitud de cincuenta kilómetros aproximadamente. De esta manera, se conectó el municipio con los centros poblados de Floresta, Belén, Paz del Río y Corrales. De otro lado, para el año 1983 el presupuesto municipal apenas llegó a la cifra de ochocientos cincuenta mil pesos, (\$

850.000), y con esos recursos pagaron empleados: alcalde, personero, tesorero, secretaria, agentes municipales, entre otros y se construyeron obras, como las descritas, por supuesto con la cofinanciación y gestión en las diferentes instancias de gobierno. A comienzos de la década de los años ochenta, con su gestión, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales hizo un mantenimiento de todas las vías del municipio con muy buena cantidad de recebo y mantenimiento completo de las obras de drenaje (Pérez, 2023).

Acueducto municipal

Desde la época de la Colonia se construyó una pila en la plaza central, que surtió el agua para los habitantes del centro poblado durante muchos años. Ésta toma el agua de manantiales, de los que brota el agua que fluye por la regulación natural, que se deposita en los acuíferos de la parte superior de la población, compuestos esencialmente por arenas. Sin embargo, aunque el centro poblado, apenas supera las doscientas casas de habitación, el agua no alcanzó para los usos indispensables del consumo humano. Sus habitantes debían tomar el agua de los aljibes, como el manantial de Busbenté, desde las tres de la mañana para recoger el líquido que necesitaban (Acero, Fuentes, et al., 2023). Entonces, el alcalde, Rafael Perico Téllez tomó la iniciativa de traer el agua por tubería desde la vereda de Divaquía, de un sitio apenas cerca de sesenta metros más alto en cota, pero a una distancia de más de ocho kilómetros aproximadamente. Tiene pendientes de más del ciento por ciento, con desnivel inicial de trescientos metros, en una longitud de cerca de cuatro kilómetros y otro tanto superada la depresión. Adán Vargas (2023), Acero, Cárdenas et al (2023), Perico, Doris (2023), Téllez, Tránsito (2023) y Perico, Perico et al., (2023) expresan que el alcalde ante la negativa del ingeniero Jorge Mojica de colaborar en el diseño y construcción del acueducto

elaboró un modelo con mangueras, que se usan para establecer los niveles en obras de mampostería y de nivelación de pisos. Hizo varios ensayos, usó tintas de diferentes colores para evaluar el desempeño del modelo y en la pared puso medidas de pendientes y de distancias en proporción al proyecto real. Socializó el proyecto con muchas personas para recibir retroalimentación, para enseñar y para aprender del proceso. Una vez comprobado el proyecto con medidas aproximadas decidió hacer el ensayo con niveles a escala real. Para ello envió dos personas al sitio de la bocanota para que bajaran 60 metros e hizo lo propio al posible sitio de llegada para comprobar niveles. Tomó dos factores de seguridad para evitar que el proyecto fallara, tanto por pérdidas como por la fricción del líquido con la tubería.

Entonces, sin la ayuda de los gobiernos departamental y nacional emprendieron la construcción de la captación, el desarenador, los tanques de almacenamiento y de distribución y se puso la tubería de conducción. Hubo que resolver los conflictos que se presentaron con los habitantes y dueños de los predios por los que pasaría la tubería. Sin embargo, con la disposición y capacidad de negociación de Don Rafael se obtuvieron los permisos y se llegaron a acuerdos de uso del agua por parte de sus habitantes. Se concertó con líderes como Arturo Ojeda, Cristóbal Fernández y Dositeo Angarita, entre otros y luego con toda la comunidad (Pérez, 2023), (Vargas, 2023), (Téllez 2023) y (Daza, 2023). El trazado lo hizo el alcalde con teodolito artesanal, dado que no facilitaron la comisión de topografía en ninguna entidad (Daza, 2023) (Perico, Perico et al., 2023).

Igualmente, para esta obra, como para todas las emprendidas por este alcalde, la mano de obra no calificada la pusieron los usuarios del acueducto y los materiales con presupuesto del municipio. Con la proyec-

ción hecha, con el factor de seguridad adoptado en los niveles, a pesar de las pérdidas por fricción sí fue posible construir el acueducto municipal, que surtió a los habitantes del casco urbano y fue inaugurado el día del campesino de 1976 (Vargas, 2023), (Téllez, 2023), (Daza, 2023) (Perico, Perico et al., 2023). Esta fue la construcción original y que más tarde permitió las adiciones de otros litros de agua para suplir las necesidades del municipio (Pérez, 2023) y (Vargas, 2023). Se amplió la cobertura con una adición de agua cruda mediante una planta de bombeo. También se construyeron pequeños abastos de agua cruda en veredas y años más tarde se dotó del tratamiento de agua potable, con una planta compacta, para el acueducto municipal.

El alcantarillado se construyó de forma casi inmediata, con recursos también del municipio y con diseños de los mismos actores para los pozos de inspección, colocación de tubería y fue concluido en el año de 1980 (Vargas, 2023), (Perico, Perico, et al., 2023). Para la mano de obra se hizo uso de maestros capacitados y personas que fueron usuarios de la obra. Este aspecto permitió reemplazar las letrinas por el alcantarillado, aunque se dispone sin tratamiento en un zanjón, que luego de cerca de ocho kilómetros de tránsito y una oxigenación parcial en su recorrido, desemboca en el río Chicamocha. Para todas las obras obtuvo consensos y prácticamente no hubo voces discordantes y menos oposición a sus procesos, luego de las acciones de concertación lideradas por el alcalde.

Electrificaciones

Con el mismo liderazgo Don Rafael en colaboración con el Personero Pedro Vargas, Miguel León, Filiberto Acero y Luis Fuentes iniciaron las gestiones para dotar al casco urbano de la electrificación. Durante varios años se suministró energía mediante una planta Diesel que prestó el servi-

cio esencialmente de alumbrado público y siempre se apagó sobre las nueve de la noche (Acero, Fuentes, et al., 2023). Dados sus continuos daños, la junta de gobierno hizo las gestiones para la remodelación de las redes y la conexión a la red de media tensión que se encuentra en la ciudad de Tasco. Campos Cárdenas, Ernesto Acero y Carmen Julio Téllez (2023) expresaron que se decidió conectarse a la estructura que presta la empresa “Electricadora de Boyacá”, hoy “Empresa de Energía de Boyacá”. Por la carretera, recientemente construida, se trajeron los postes, las partes metálicas para las torres, las redes y todos los herrajes necesarios para la implementación de la obra. De esta manera quedaron electrificados los centros poblados de la vereda del Centro, Municipio de Betéitiva, la vereda de Villafranca y de la Inspección de policía de Otengá. Con la apertura de esta ruta las otras veredas, con sus diversos sectores, de forma secuencial: Soiquía, Saurca, y Divaquía, también se electrificaron (Pérez, 2023), (Daza, 2023). Por la misma razón de los procesos de mercado las personas buscan primero electrificación antes que otros servicios básicos como el agua potable.

Colegio Departamental de Betéitiva y de Otengá

Con base en las obras de desarrollo fue creciendo paulatinamente la población estudiantil. Entonces, la creación del colegio fue una necesidad y se llevó a cabo por parte de Rafael Perico Téllez, con la compra de los terrenos al señor Emiliano Neita. Hildebrando Neita (2023, 30 de julio) dice que se compró un lote a Luis Fuentes, a favor de Emiliano, para que en un solo globo de terreno el municipio pudiera construir las edificaciones del Colegio. Se comenzó su proceso de facto con el primer curso, aunque con la duda de si se llevaría a cabo como académico o como agropecuario. El padre Eleazar Castro Rector del colegio de Tas-

co colaboró para montar inicialmente una seccional del de ese municipio. La mano de obra no calificada la pusieron los padres de familia y el municipio puso los materiales para la primera parte de la construcción (Téllez, 2023). Se hicieron bazares y actividades para recoger fondos con ese destino y los primeros profesores los pagó de su presupuesto el municipio: Jorge Montaña y Rita Vargas (Téllez, 2023), (Daza, 2023) (Perico, Perico, et al., 2023). Aunque, disminuyeron un poco los estudiantes la población desde hace unos años se mantiene estacionaria. Más tarde se hizo la creación como colegio departamental, a partir de la ordenanza correspondiente, con el liderazgo de una las personas que el alcalde formó con sus procesos de enseñanza.

Por los diferentes procesos formativos se han desarrollado profesionales excelentes y muchos le han servido a la población, con entusiasmo y colaboración para el crecimiento del municipio. Otros han crecido mental, intelectual y espiritualmente y se han radicado en otros centros poblados, siguen estudiando posgrados y mejorando las condiciones de sus entornos. Han ocupado puestos de importancia y de vez en cuando visitan al municipio. De otro lado, la ilustre profesora Gilma Guerrero de Pava le compuso poesías a su tierra natal y por resolución municipal de noviembre de 2020 se exalta su nombre por tan sobresalientes aportes (Pava-Guerrero, 2021). Ella redactó el himno del municipio y creo una bandera para el mismo (Guerrero de Pava, 1997a) y (Guerrero de Pava, 1997b)

El 6 de agosto de 1983 fallece Rafael Perico Téllez en un accidente cuando regresaba de la inauguración de la electrificación de Otengá. Posiblemente ha sido el líder más destacado que ha tenido el municipio hasta el momento, por la claridad de sus propósitos, por la planeación de sus proyectos, su puesta en práctica y especialmente por su gran capacidad de convocatoria para

la construcción de las obras de desarrollo y bienestar de la región y su importante incidencia en la formación de nuevos líderes de forma permanente, como su gran obsesión (Acero, Martha, 2023), (Mora, 2014), (Pérez, 2023), (Vargas, 2023), (Téllez, 2023), (Daza, 2023) y (Neita, 2023). Fue una pérdida muy sentida porque don Rafael estaba en la plenitud de sus capacidades y con él se hubieran hecho muchas más actividades y obras de servicio público. Con todas las construcciones que lideró y la formación a las personas, él evitó que la población hubiera desaparecido, dado el aislamiento por las comunicaciones y por el abandono de sus anteriores líderes (Pérez, 2023), (Vargas, 2023), (Daza, 2023) y (Neita, 2023). Hildebrando Neita participó activamente en la transcripción del documento para el homenaje póstumo el día de su funeral.

Desde ese año han existido buenos dirigentes que han contribuido con el crecimiento de la población como la construcción del nuevo edificio para la Alcaldía, la biblioteca municipal, el polideportivo, el salón comunal, el parque principal, la proyección para ampliar el acueducto municipal, con la traída del agua del municipio de Tasco. Sin embargo, como alternativa para continuar con el desarrollo es pertinente planear y desarrollar proyectos de reforestación masiva, para reemplazar la extracción del carbón que puede traer consecuencias dañinas como en Pedregal, Hormezaque y La Chapa, en Tasco, por deslizamientos y contaminación de los nacimientos de agua. Al respecto hoy el 20% de la población de Chile vive de los árboles. Se genera mano de obra, consume CO₂, produce oxígeno y almacena carbono, para combatir el cambio climático. Es un proceso benéfico y con mayor razón si se reforesta con árboles nativos y frutales.

Discusión

Es un deber escribir sobre los sucesos que vivimos para evitar el olvido en las

siguientes generaciones (Abad, 2007). Al respecto, con la determinación, la voluntad y principios y valores e incluso con pocos recursos se construyeron obras que promueven el desarrollo del entorno, como lo hizo el alcalde, que en cerca de veinte años produjo resultados excelentes. El hilo conductor del proceso lo tuvo la constante de su proceso formativo con todas las personas y en todos los momentos de su cotidianidad. Para Sen (2009), Nussbaum (2010), Max-Neff, y Smith (2014) en las actividades que se desarrollan con las comunidades, además de las obras que se llevan a cabo, quedan como grandes activos el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación, la solidaridad y la ejemplaridad, como aportes a la sociedad por la formación humanista.

Se vieron resultados tangibles en la planeación de las diferentes obras y en su construcción. Sin embargo, se apreció con mucha fuerza la formación de las personas. Al respecto, Nussbaum (2012) expresa que el desarrollo humano está en función del tiempo y de las destrezas que dediquemos a la formación de competencias en nosotros y en los hombres y mujeres de nuestro entorno, como el trabajo en equipo, la reflexión y el análisis, preservar la salud y vivir en armonía con la naturaleza, procurando una larga vida, entre otros aspectos.

Con los resultados encontrados en la formación de personas de manera individual como en equipo, tanto en las competencias propias del oficio como en competencias humanas, se obtiene el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de sus propios contextos. Al respecto, Perico-Granados, Tovar-Torres et al., (2021) afirman que la formación comienza por la construcción de competencias humanas. Hoy se necesitan nuevas oportunidades para la sostenibilidad social, económica y ambiental, que permitan ingresos a las personas de la población y a la vez se genere la sustentabilidad del entorno.

Con esta ruta que proponen varios autores como Delors, et al., (1997), Sen y Kliksberg, (2007), Nussbaum (2012) y Orduz-Quijano et al., (2021) es preciso que dediquemos tiempo a la formación de los estudiantes con la perspectiva para servir a los seres humanos, convivir y a desarrollar la sustentabilidad del planeta en sostenibilidad ambiental, social y económica. Especialmente, para construir conocimientos para su crecimiento y el de sus entornos. Entonces, es un deber de los docentes motivar y estimular la formación de mejores seres humanos para la solidaridad, el trabajo en equipo, antes que, para la competitividad, con principios y valores sólidos que contribuyan a construir sociedad y democracia.

Entre esas actividades están la reforestación con árboles nativos, exóticos y de frutales, que permiten formar suelo productivo y evitar la erosión, regular de forma natural el agua lluvia y que con las diferentes actividades producen empleos permanentes y temporales (Perico-Granados, Arévalo-Algarra et al., 2021). Es una de las mejores formas de contribuir a la transición energética y que puede reemplazar la extracción del carbón que además de generar contaminación e incrementar el cambio climático, también ayuda a la erosión de los suelos y disminuye la estabilidad de las poblaciones y de las veredas. Igualmente, a los nuevos dirigentes les queda la responsabilidad para hacer inversiones en reservorios de agua para riego de pastos y frutales y distritos de riego, entre otras actividades. En las entrevistas se encontró que hay personas que quieren donar lotes para montar viveros para árboles frutales, nativos y exóticos y montar procesos agroindustriales.

Las comunicaciones han sido esenciales para el desarrollo y bienestar como las carreteras, con las obras como acueductos que proveen de agua potable. Nuevamente el centro poblado ha crecido, se ha incre-

mentado el comercio. Tiene buenos servicios de Internet y se usa la inteligencia artificial, que utilizados de manera apropiada contribuyen a mejorar la salud, la educación y el bienestar de sus habitantes para la formación de nuevos líderes, formados en competencias humanas y disciplinares, especialmente en principios y en valores en la formación secundaria (Perico-Granados, Umba-Eraza, et al., 2020). Según Puerto-Cristancho (2023) los procesos para construir conocimiento contribuyen en la formación de personas que quieren estudiar, diseñar, planear y construir más y mejores obras de desarrollo y de sustentabilidad mediante procesos de sostenibilidad ambiental, social y económica como las reforestaciones que generan empleo y bienestar a sus habitantes. Hoy hay personas que siguen el ejemplo de Rafael Perico Téllez, quien fue un formador de seres humanos principalmente, para dedicar tiempo al servicio de la comunidad de Betétiva.

Conclusiones

Se encontró una estrecha relación entre la formación de competencias humanas, orientadas por el alcalde, y el diseño y construcción de obras para el desarrollo comunitario. Como resultado del proceso y del liderazgo conseguido se construyeron obras importantes para el crecimiento del municipio de Betétiva como la carretera principal al municipio de Tasco, El acueducto y el alcantarillado municipal, la electrificación del centro poblado y la inspección de Otengá y la construcción y constitución del colegio en el centro poblado y en la Inspección de Otengá.

Con el desarrollo de las competencias humanas emergentes, como el trabajo en equipo, colaboración, cooperación, solidaridad, ejemplaridad, entre otras, se formaron nuevos liderazgos que promovieron en conjunto con la dirección del alcalde nuevas obras como las carreteras veredales

que comunican a varios municipios como Floresta, Corrales, Belén, Paz el Río y Tasco. Igualmente, se continuó más tarde con la formación y así se diseñaron y construyeron obras como el palacio municipal, el polideportivo, la biblioteca y el parque principal.

Referencias

- Abad-Faccioline, Héctor (2007). *El olvido que seremos*. Seix Barral: Barcelona, España
- Acero, Antonio, Fuentes, Jaime, Acero, Carmen, Acero, Juan, Acero, Yolanda, Acero, Pablo, Acero Marlén. (2023, 8 de julio). Entrevista a profundidad sobre el desarrollo del municipio de Betétiva desde 1950.
- Acero, Ernesto, Cárdenas, Campo Elías, Téllez, Carmen Julio, Téllez, Blanca de. (2023, 2 de julio). Entrevista a profundidad sobre el desarrollo del municipio de Betétiva desde 1950.
- Acero, Martha Cecilia, Humberto (2023, 14 de julio) Entrevista a profundidad sobre la historia de Betétiva desde 1950.
- Correa, R. (1987). *Monografías de los pueblos de Boyacá*, editorial ABC, Bogotá.
- Daza, Luis (2023, 24 de julio). Entrevista a profundidad sobre la historia de Betétiva desde 1950.
- Delors, J., In'am A., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley, M., Padrón, M., Savané, K., Stavenhagen, R., Myong Won Suhr Nanzhao, Z. (1997). *La educación encierra un tesoro*. En: <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1847>.
- Guerrero de Pava, G. (1997a). *La magia del verso*, Editorial Velandia, Duitama, Boyacá.
- Guerrero de Pava, G. (1997b). *Poesía y enseñanza*, Editorial Grafilaser, Tunja, Boyacá.

- Guerrero-Fernández, L. (2013). *Las voces de una vida*, Bogotá: editorial Cimaz, Industrias de impresos
- Leonard, A. (2015). *La historia de las cosas*, Editorial FCE.
- Max-Neff, M., Smith, F. (2014). *La economía desenmascarada. Del poder y la codicia a la compasión y el bien común*: editorial Icaria
- Mora, Eleno (2014). Betancyn. *Un antes y un después en américa: entre la libertad y la colonización*. Editorial Formas y textos, Bogotá, Colombia.
- Municipio Betétiva (2019). Alcaldía municipal de Betétiva, en: <https://www.municipio.com.co/municipio-beteitiva.html#demography>
- Neita, Hildebrando. (2023, 30 de julio). *Entrevista a profundidad sobre la historia de Betétiva desde 1950*
- Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro. Porque la democracia necesita de las humanidades*, Buenos Aires, editorial Katz
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano*, Barcelona: Paidós,
- Ordúz-Quijano, M., Sánchez-Suárez, O., Baquero-Rosas, L., Perico-Granados, N., Tuay-Sigua, R., Blanco-Portela, N. (2021). *La educación, Las ciencias sociales y la interculturalidad: Una mirada desde la formación posdoctoral*, Tunja: Universidad Santo Tomás, en: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/43596/libro%20educaci%3%b3n%2e%20las%20ciencias%20sociales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pava-Guerrero, M. (2021). Medalla “Gilma Guerrero de Pava” en el grado de cacique Betancín de oro, Revista Heurística N 23.
- Pérez, Álvaro (2023, 3 de julio). *Entrevista a profundidad sobre el desarrollo del municipio de Betétiva desde 1950*
- Perico, Doris Inés. (2023, 22 de julio). *Entrevista a profundidad sobre la historia de Betétiva desde 1950*
- Perico-Granados, N., Galarza, E., Díaz-Ochoa, M., Arévalo-Algarra, H., Perico-Martínez, N. (2020). *Guía práctica de investigación en ingeniería: apoyo a la formación de docentes y estudiantes*. Bogotá: UNIMINUTO, en: <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/10822>
- Perico-Granados, N., Uмба-Erazo, M., Tovar-Torres, C., Reyes Rodríguez, C. (2020). *Proyectos educativos para estudiantes de educación básica en Colombia: Estrategia de aprendizaje en matemáticas*, Universidad del Zulia (LUZ), Revista Venezolana de Gerencia (RVG), Año 25 No. 92, 2020, 1741-1757
- Perico-Granados, N., Tovar-Torres, C., Reyes-Rodríguez, C., Perico-Martínez, C. (2021). *Formación de docentes y transformaciones desde la ingeniería*. Bogotá Corporación universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, http://uniminuto-dspace.scimago.es:8080/bitstream/10656/11822/1/Libro_Formaci%3%b3n%20de%20docentes%20y%20transformaciones%20desde%20la%20ingenier%3%ADa_2021.pdf
- Perico-Granados, N., Arévalo Algarra, H., Reyes-Rodríguez, C., Perico-Martínez, C., Vera, M., Monroy, J. (2021). *Sitios de inundaciones causadas por los ríos La Vega y Jordán, Tunja (Boyacá)*. Tecnura, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, V 25, N 67 pp. 86-101. <https://doi.org/10.14483/22487638.15248>
- Perico-Ramírez, M. (1974). *Reyes de Caucho a Dictador*, en: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.
- Perico, Edison., Perico, Iván., Perico, Estela., Perico, Zoraida, Perico, Yebrail.

(2023, 29 de julio). Entrevista a profundidad sobre la historia e Betéitiva desde 1950.

Puerto-Cristancho, M., Perico-Granados, N., Bautista-Roa, M., Garza-Puentes, J., Perico-Martínez, N. (2023). *Los ingenieros como sujetos para promover cambios*, Revista Ingenio Magno Volumen 14 Número 1 pp. 53-63, en: https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=hsE-T248AAAAJ&citation_for_view=hsE-T248AAAAJ:IjCSPb-OGe4C

Sen, A., y Kliksberg, B. (2007). *Primero la gente: Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado*. Ediciones Deusto.

Sen, A. (2009). *El valor de la democracia*, Editorial El Viejo Topo.

Téllez, Tránsito (2023, 24 de julio). Entrevista a profundidad sobre la historia de Betéitiva desde 1950.

Vargas, Adán (2023, 1 de julio). Entrevista a profundidad sobre el desarrollo del municipio de Betéitiva desde 1950

Life Foundation
by Rossy Carvajal
Shining Hearts with Our Hands

*Cuando ayudas a alguien
que no tiene tu*

ADN

comprenderás

que estás en otro nivel
de tu

Conciencia

-Rossy Carvajal